

RESTAURO E GESTÃO SUSTENTÁVEL DE PASTAGENS DE ZIMBRO NA ESLOVÁQUIA

1. Pastagem abandonada de zimbro perto da aldeia de Lackov, coberta por árvores 2. Zimbros mortos na pastagem abandonada perto da aldeia de Močiar 3. Pastagem de zimbro gerida perto da aldeia de Priechod 4. As bagas de zimbro são usadas principalmente na indústria de bebidas espirituosas

O QUE E PORQUÊ

Pastagens de zimbro na Eslováquia

As pastagens de zimbro são uma característica histórica importante nas nossas zonas montanhosas. Na Eslováquia, propagaram-se durante a chamada "colonização valáquia" em praticamente todas as cadeias montanhosas onde o pastoreio era praticado. Após o desmatamento e a conversão de áreas adequadas em pastagens, o zimbro era uma das poucas plantas lenhosas que não eram atraentes para pastoreio de rebanhos de ovinos, caprinos e bovinos. Ao mesmo tempo, estes ecossistemas únicos tornaram-se um habitat adequado para várias espécies de insetos e aves.

O zimbro (*Juniperus communis* L.), o seu principal componente lenhoso, cresce em toda a zona temperada do hemisfério norte, do sul até ao norte de África, do sudeste até ao oeste dos Himalaias, e apresenta múltiplas variedades geográficas. Em termos de distribuição, pode-se dizer que é a conífera mais disseminada no mundo, apesar de ser a menos competitiva entre as espécies arbóreas nativas. É muito pouco exigente em termos de solo e humidade e, portanto, prospera onde quer que haja luz suficiente. Originalmente, o zimbro crescia apenas onde condições ambientais extremas (seca e deficiências severas de nutrientes) impediam o crescimento de outras árvores. Tornou-se mais comum principalmente devido ao corte de árvores pelo homem e, graças às suas características, espalhou-se espontaneamente, especialmente em pastagens e prados. Ainda em meados do século passado, o zimbro era muito comum no nosso país, sendo parte integrante das nossas pastagens permanentes. No entanto, após o declínio do pastoreio, muitas pastagens começaram a ficar cobertas por outras plantas lenhosas e o espaço para o zimbro, que necessita de muita luz, começou a diminuir consideravelmente. A "limpeza" dos prados de restos lenhosos, que é uma condição para a obtenção de subsídios para estas áreas, também contribuiu significativamente para o seu declínio. A situação era muito semelhante em vários outros países europeus, razão pela qual os povoamentos de zimbro foram classificados como habitat de importância europeia (NATURA 2000, código SK: Kr2 5130).

COMO ENFRENTAR O DESAFIO

Gestão e Restauro de Pastagens de Zimbro

O pré-requisito básico para a preservação e restauro de pastagens de zimbro é o pastoreio de gado (especialmente ovinos e bovinos) em áreas onde o zimbro está presente, pois não é possível preservar pastagens de zimbro em pastagem. Ao mesmo tempo, é importante gerir ativamente os próprios povoamentos de zimbro, removendo os indivíduos demasiado velhos ou desbastando os grupos maiores de zimbros que estão a invadir gradualmente o espaço. Os arbustos de zimbro demasiado maduros tendem a partir-se (por exemplo, sob o peso da neve), criando áreas onde as ovelhas e o gado não conseguem chegar, o mesmo acontecendo com os matos de zimbro mais contínuos. Essas manchas protegem então as infestações de outras plantas lenhosas contra o pastoreio e criam condições adequadas para a sua germinação e regeneração. Ocorre um processo clássico de sucessão, cuja fase final é uma floresta sem zimbros, que morre gradualmente à sombra das árvores maiores e não se regenera.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Palavras-chave: pastagens de zimbro, gestão tradicional, biodiversidade

Funded by
the European Union

VANTAGENS

Benefícios do Restauro e Gestão Adequada de Pastagens de Zimbro

O restauro e a gestão sustentável das pastagens de zimbro na Eslováquia são desejáveis sob vários aspetos.

Do ponto de vista ecológico, as pastagens de zimbro representam sistemas agroflorestais com alta biodiversidade, pois fornecem habitat para uma série de espécies raras e ameaçadas de insetos e aves que estão ligadas a elas. Uma gestão adequada mantém estruturas abertas de zimbro com árvores isoladas ou pequenos grupos, prevenindo assim a sucessão e o seu desaparecimento. Ao mesmo tempo, estes ecossistemas contribuem para a retenção de água na paisagem, o sequestro de carbono e melhoram as condições microclimáticas dos animais de pastoreio e de outros animais selvagens.

Do ponto de vista económico, as pastagens de zimbro são importantes tanto para a produção sustentável de carne ou produtos lácteos de alta qualidade a partir de animais criados extensivamente como para a colheita de bagas de zimbro, que têm sido utilizadas pelo homem desde tempos imemoriais. Médicos e naturalistas antigos, como Hipócrates, Pedânio, Dioscórides e Plínio, recomendavam bagas de zimbro contra uma série de doenças. Os extratos de zimbro fazem parte de várias preparações de massagem e as bagas de zimbro também têm o seu lugar na gastronomia - são usadas para dar sabor a caça e outros pratos, são um ingrediente de recheio de aves, são popularmente adicionadas a chucrute e repolho, molhos, presunto e até mesmo a sobremesas de pêra adocicadas, por exemplo. No entanto, as maiores quantidades de bagas de zimbro são usadas para fazer bebidas alcoólicas tradicionais, como borovika e gin. São uma matéria-prima importante e insubstituível para a indústria de destilação eslovaca, uma vez que os nossos destiladores afirmam que a sua necessidade é de aproximadamente 500 toneladas por ano. O paradoxo é que, atualmente, praticamente toda a necessidade de bagas de zimbro para a nossa indústria de destilação é coberta por importações do estrangeiro.

Do ponto de vista cultural e histórico, as pastagens de zimbro são uma parte importante do valor patrimonial, estético e recreativo da paisagem.

De um modo geral, o restauro e a gestão adequada das pastagens de zimbro é um importante contributo para a promoção do uso multifuncional do solo que associa os valores naturais às necessidades práticas e sociais.

DESTAQUES

- O restauro das pastagens de zimbro promove a biodiversidade e previne a desertificação e a degradação das paisagens culturais.
- Uma gestão adequada permite uma utilização sustentável dos recursos naturais de acordo com a conservação da natureza e as exigências económicas.
- A conservação destes sistemas contribui para a proteção do património cultural e das formas tradicionais de gestão.

O pastoreio de ovelhas é a forma mais eficaz de preservar as pastagens de zimbro

ING. JAROSLAV JANKOVIČ, CSC., ING. MICHAL PÁSTOR, PHD.

National Forest Centre, Science and Research Division, Department of Silviculture and Seed Control

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.